

Neden ROR?

The Research Organization Registry (ROR), araştırma kuruluşları için açık ve kalıcı tanımlayıcıların, topluluk tarafından yönetilen küresel bir kayıdır.

ROR, araştırma çıktılarının araştırma kuruluşları ile güvenilir bir şekilde ilişkilendirilebilmesi için araştırma kuruluşları hakkındaki bilgilerin yazılım sistemleri arasında daha temiz ve kolay bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

ROR'un Temel Kullanım Alanları

Yazar-kurum bağlantılarını toplama

Kurum adlarını standartlaştırma

Araştırmaları kurumlarla ilişkilendirme

Fon sağlayıcıları araştırmalarla buluşturma

APC anlaşması olan yazarları belirleme

Daha iyi ve kolay raporlama sağlama

ROR'un Özellikleri

- 110,000+ kayıt, küresel kapsama alanı
- Açık CC0 verisi ve ücretsiz REST API
- Çokdilli meta veriler
- Hiyerarşiler ve ilişkiler
- Ekleme ve değişiklik taleplerinde kolaylık
- Çoğu talebin işlenme süresi 2-4 hafta
- Metinden ROR kimliği eşleştirme araçları

 <https://ror.org/024mw5h28>

University of Chicago

ORGANIZATION TYPE

Education

LOCATION

Chicago (GeoNames ID 4887398)
United States

OTHER NAMES

UChicago, UC, Universidad de Chicago, Université de chicao

OTHER IDENTIFIERS

GRID grid.170205.1
ISNI 0000 0004 1936 7822
Crossref Funder ID 100007234
Wikidata Q131252

WEBSITE

<http://www.uchicago.edu/>

RELATIONSHIPS

Child Organization(s)
Argonne National Laboratory
Evanston Hospital
Related Organization(s)
Chicago Child Care Society
Comer Children's Hospital
Fermilab

ROR Kullanan Sistemler

ORCID DataCite Crossref OpenAlex
The Lens Semantic Scholar DOAJ
Open Access Switchboard Sherpa (JISC)
COUNTER eLife Janeway Hindawi
Octopus Silverchair Phenom Dryad
Open Journal Systems (OJS) InvenioRDM
figshare Europe PMC ChemRxiv
OA.Report ResearchEquals MasterVision
PaperStack ChronosHub Proposal Central
SNSF Funding Portal Open Science
Framework (OSF) Oable DMPTool
Semantic Scholar FAIRsharing
ve daha birçok sistem...

ROR, aşağıdakiler tarafından işletilmekte ve sürdürülmektedir

